

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Тураев Телман Темирович

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11178370>

Характер клинической картины респираторных заболеваний во многом обусловлен патогенными свойствами возбудителя. Однако известно, что чем моложе ребенок, тем меньше специфических признаков имеет заболевание. Так, при респираторной инфекции практически всегда развивается симптомокомплекс, обусловленный поражением слизистой оболочки дыхательных путей на различных ее уровнях (ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит) [1,2].

Цель исследования: изучение особенностей дифференциальная диагностика респираторных заболеваний у детей.

Материалы и методы: Для оценки иммуно-биохимического статуса проводили опрос и тщательное изучение анамнеза 120 больных детей, госпитализированных в БОДМПМЦ. Из них 1-ю группу составили 60 больные атипичной пневмонией (АП) дети были раннего возраста, 2-ю группу составили 60 больные с АП детей в дошкольном и школьном возрасте.

Для дифференциальной диагностики клинических одинаковых симптомов респираторной аллергии и респираторных заболеваний, вызванных атипичными возбудителями необходимо изучение цитокинов, прокальцитонина (ПКТ) и IgE.

Проводили сравнительный анализ полученных результатов для дифференциации РА и пневмонии вызванные атипичными возбудителями при коинфекции *Streptococcus gemolyticus*+*Staphylococcus aureus* у детей.

Результаты и обсуждение. Для дифференциации патологических состояний важен учет показателей периферической крови. Для чего проводили исследование по определению критерия Фишера, который применяется для проверки равенства дисперсия случайных показателей двух выборок.

В нашем примере выборки составляют показатели крови при атипичной пневмонии и респираторной аллергии. Регрессионный анализ критерия Фишера позволяет оценить значимость и надежность включения показателей для правильной постановки диагноза.

Результаты анализа изученных параметров крови у пациентов с АП и РА в сравнительном аспекте позволили выявлению характерных сдвигов изученных параметров у детей.

Установлена статистически значимая тенденция к повышению уровня IgE у детей с аллергией.

Известно, что определение уровня общего IgE в сыворотке крови не имеет высокого диагностического значения из-за широкой вариации данного показателя среди больных с различной патологией. Кроме того, помимо аллергенсенсбилизации, на синтез IgE влияют очень многие факторы (например, вирусы, гельминты, поллютанты и др.)

В исследовании проведенная оценка по критерию Фишера показала надежность и важность определения IgE для дифференциации РА и АП при коинфекции- $R^2 = 0,9667$.

Для определения показаний к назначению антибиотиков и эффективности антимикробной терапии при АП проводили анализ по определению ПКТ в крови.

Результаты сравнивали во всех четырех группах пациентов. Оказалось, что ПКТ у детей 2-й, 1а и 2а- группы имеет тенденцию к повышению, то есть у детей с АП при коинфекции высокая склонность к бактериальному инфицированию: до $0,29 \pm 0,4$ пг/мл, $0,41 \pm 0,6$ пг/мл и $0,37 \pm 0,30$ пг/мл, соответственно, по отношению к показателям 1-группы- $0,04 \pm 0,02$ пг/мл.

Заключение.

Таким образом, на основании одновременного расчета Хи квадрата, двустороннего критерия Фишера, нормированное значение коэффициента Пирсона и силу связи для матрицы два на два, установлены особенности клинической картины РА у детей при коинфекции и коморбидности. А также определены конкретные более информативные индикаторы постановки диагноза, внедрение которых является важным на уровне первичного звена здравоохранения.

References:

1. Platt L, Easterbrook P, Gower E, McDonald B, Sabin K, McGowan C et al. Prevalence and burden of HCV coinfection in people living with HIV: a global systematic review and meta-analysis. *Lancet Infect Dis.* 2016; 16(7):797–808. doi:10.1016/S1473-3099(15)00485-5.
2. Van Guilder G.P., Westby C.M., Greiner J.J. Endothelin-1 vasoconstrictor tone increases with age in healthy men but can be reduced by regular aerobic, exercise // *Hypertension.* 2017. № 50. P. 292–293.